

Proyectos
UTN

Grupo de Liderazgo Estudiantil de la Sede Central: una iniciativa para el fortalecimiento humano de la comunidad universitaria

Joel Rodríguez Soto

Bach. Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación
Sub Área de Cultura, Deporte y Recreación
Vida Estudiantil, Sede Central
Universidad Técnica Nacional
Costa Rica
jrodriguez@utn.ac.cr

Augusto Rodríguez Arce

Lic. Educación con Énfasis en Docencia en Artes Visuales
Sub Área de Cultura, Deporte y Recreación
Vida Estudiantil, Sede Central
Universidad Técnica Nacional
Costa Rica
crodriguez@utn.ac.cr

1. Resumen

El proyecto “Grupo de Liderazgo” de la Universidad Técnica Nacional (UTN) es una propuesta que nace en el 2016, con el propósito de ofrecer un espacio para el fortalecimiento humano de la comunidad estudiantil de la Sede Central. El liderazgo estudiantil es el eje transversal mediante el cual se articulan necesidades e intereses de los y las estudiantes. Desde esta noción, temas como: resolución de conflictos, manejo del tiempo, técnicas para hablar en público, toma de iniciativas y liderazgo en procesos universitarios, tales como, Semana de Bienvenida, matrícula e inducción para estudiantes de nuevo ingreso, Jornada de la Salud, entre otros; son referentes y experiencias que han fortalecido el liderazgo estudiantil.

2. Palabras clave: Comunidad estudiantil, recreación, liderazgo, fortalecimiento humano, promoción de estilos de vida saludable.

3. Abstract

The “Leadership Group” project of the “Universidad Técnica Nacional” is a proposal that was born in 2016, with the aim of offering a space for the human strengthening of the student community at UTN Campus, with student leadership being the cross-cutting axis through which articulates needs and interests of the students. Topics such as: conflict resolution, time management, public speaking techniques, taking initiatives and leadership in university processes such as Welcoming, enrollment and induction for new students, Health Day, among others. They are references and experiences that have strengthened student leadership.

4. Keywords: Student community, recreation, leadership, human empowerment, promotion of healthy lifestyles.

5. Descripción

El Grupo de Liderazgo de la Sede Central es una agrupación estudiantil enfocada en el fortalecimiento humano de las personas que lo conforman, mediante la participación activa en la creación de propuestas y ejecución de actividades, que respondan a las necesidades e intereses de la comunidad estudiantil.

5.1 Origen

Inmersa en una dinámica universal de demanda laboral, competencias profesionales y revolución tecnológica, la población universitaria costarricense enfrenta grandes desafíos para crear puentes entre el avance personal y profesional, siendo el desarrollo humano integral uno de los retos más complejos de alcanzar en un entorno donde las metas académicas, a corto plazo, para la inserción laboral son el primer objetivo.

Las universidades públicas costarricenses han tenido como objetivo primordial, además de la formación académica, el desarrollo integral de la comunidad estudiantil hacia una formación para una vida en sociedad. En el caso de la Universidad Técnica Nacional (UTN) en su ley de creación No.8638 del 4 de junio de 2008, en su artículo 4, inciso B, indica que dentro de las funciones de la universidad están “ofrecer, a sus estudiantes una educación integral que fomente su óptima formación profesional y técnica, así como su desarrollo personal, ético y cultural” (p.2). Además, su estatuto orgánico en el artículo 42, inciso D, indica que la UTN debe “disponer de servicios estudiantiles que favorezcan su desarrollo integral y el logro de sus metas académicas de acuerdo con sus demandas y necesidades y las posibilidades de la Universidad” (p.18).

El Grupo de Liderazgo Estudiantil surge como iniciativa en agosto del año 2016, cuando desde la Sub-Área Deportiva y Recreativa de la Sede Central, se apoya la propuesta y creación de un grupo estudiantil

que, de forma voluntaria, se reuniera para analizar diferentes necesidades e intereses de la comunidad universitaria y, de esta forma, poder trabajar para alcanzar diversos objetivos en común. Es así como bajo la dirección de Joel Rodríguez Soto, recreacionista deportivo de la Sede Central, se reúne por primera vez la iniciativa que, en aquel momento, se llamó “Grupo de Líderes”.

Posteriormente, hacia finales de 2018 y principios de 2019, el crecimiento en la participación y sentido de pertenencia de la comunidad estudiantil, impulsó la creación de un grupo de estudiantes que colaboraban con el Área de Vida Estudiantil, en la ejecución de actividades importantes para la Sede, tales como, la Jornada de la Salud, Semana de Bienvenida y el Proceso de Inducción. El auge de este grupo coordinado por el recreacionista cultural, Augusto Rodríguez Arce, motivó el hecho de unir ambas agrupaciones para crear una más sólida y con sentido de pertenencia universitaria.

De esta forma, tomando en consideración las premisas teóricas de la recreación y el liderazgo humano, así como los objetivos del Área de Vida Estudiantil, se origina el Grupo de Liderazgo Estudiantil de la Sede Central. Este mantiene intacta su orientación principal de promover el desarrollo de la comunidad estudiantil mediante actividades co-curriculares que permiten al estudiante aprender nuevas destrezas que complementarán su record académico. Además, forma estudiantes críticos y conscientes de la realidad social, mediante el desarrollo de las habilidades socioemocionales.

5.2 Contextualización

El Grupo de Liderazgo Estudiantil tiene su coordinación docente y administrativa en el Área de Vida Estudiantil y pertenece a la Sub-Área de Cultura, Deporte y Recreación. Tanto el personal de Vida Estudiantil y las personas estudiantes que lo conforman, se encuentran en la Sede Central.

5.3 Responsables del proyecto

El proyecto Grupo de Liderazgo Estudiantil de la Sede Central está a cargo de Joel Rodríguez Soto y Augusto Rodríguez Arce, Recreacionistas de la Sub Área de Cultura, Deporte y Recreación de Vida Estudiantil.

6. Justificación

El proyecto "Grupo de Liderazgo", nace del análisis diagnóstico sobre las necesidades e intereses de la comunidad estudiantil de la Universidad Técnica Nacional, Sede Central, el cual es parte del Programa Recreativo de esta Sede, compartiendo un eje transversal común: "fortalecimiento humano", con los demás grupos, talleres y actividades artísticas y deportivas. De esta forma, anualmente se realiza un diagnóstico con el fin de identificar nuevas necesidades e intereses y, de esta forma, actualizar o crear nuevos espacios de integración y fortalecimiento estudiantil.

Misión

Ser un grupo de personas voluntarias que gestiona el mejoramiento de la vida estudiantil universitaria. A través de la propuesta y desarrollo de diferentes proyectos y actividades, que colaboren con el bienestar integral de la población estudiantil de la Universidad Técnica Nacional, Sede Central.

Visión

Ser un movimiento estudiantil reconocido por sus iniciativas en liderazgo mediante el cual, la comunidad estudiantil pueda ver canalizadas sus necesidades, a través de la puesta en práctica de acciones que contribuyan con el desarrollo integral.

Valores

1. **Respeto:** por las opiniones, creencias y formas de trabajo de las personas que forman parte del grupo.
2. **Trabajo en equipo:** base fundamental de las acciones realizadas dentro del grupo y las diferentes áreas de la universidad.
3. **Pensamiento crítico:** en el análisis y

resolución de las diferentes acciones que realizan dentro del grupo de liderazgos UTN-SC.

4. Compromiso: conexión enérgica y efectiva con los proyectos y actividades desarrolladas por el grupo.

5. Organización: en el desarrollo de cada proyecto y actividad, procurando un uso efectivo del tiempo y recursos para maximizar resultados.

Las funciones del Grupo de Liderazgo Estudiantil son:

1. Servir como espacio de reflexión y análisis de la vida estudiantil, generando oportunidades de fomentar el sentido de pertenencia e identidad universitaria.
2. Canalizar las diferentes necesidades de la comunidad estudiantil mediante el análisis y propuesta de actividades que propicien el mejoramiento de la vida universitaria.
3. Proponer y ejecutar proyectos-actividades que favorezcan el liderazgo, la participación y el desarrollo integral de las personas que forman parte del grupo y de la población estudiantil.
4. Colaborar con las diferentes áreas de la universidad en el desarrollo de proyectos y actividades que sean consecuentes con los objetivos del grupo.
5. Convocar y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias de trabajo estudiantil.

6.1 Objetivos

Objetivo general

Promover las habilidades grupales e individuales relacionadas con el liderazgo y la proactividad, mediante la creación, propuesta y participación del grupo estudiantil en diferentes actividades del entorno universitario.

Objetivos Específicos

1. Fomentar la participación estudiantil en la propuesta y desarrollo de actividades institucionales, que promuevan el desarrollo integral de la comunidad universitaria.

2. Promover el desarrollo del liderazgo y las habilidades interpersonales, a través de la propuesta y participación en proyectos de interés institucional.

6.2 Alcances

La población meta del Grupo de Liderazgo consta de toda la comunidad universitaria de la Sede Central. En determinadas circunstancias, se han extendido invitaciones a participar en otras Sedes de la UTN o en comisiones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), expandiendo el rango de acción del grupo.

Para hablar del impacto del Grupo de Liderazgo, es importante mencionar que en realidad, la primera y más importante población son las personas estudiantes que participan dentro de este. El fomento de diversos valores, actitudes y aptitudes en el desarrollo de diferentes actividades son un producto primordial para la coordinación.

Desde un panorama externo al grupo, la comunidad estudiantil, docente y administrativa se beneficia de las diferentes actividades institucionales en las que el grupo colabora, o bien, desarrolla desde cero. Asimismo, a mediano y largo plazo, se pretende seguir formando estudiantes en el grupo mediante el liderazgo y trabajo en equipo. Todo ello desde una perspectiva recreativa de voluntariedad, que haga más satisfactoria la participación de las y los estudiantes en el Grupo, propiciando un mayor y mejor impacto en la comunidad universitaria.

6.3 Importancia

La creación y desarrollo de este grupo tiene como importancia el hecho de ofrecer espacios de formación co-curricular en el entorno universitario; así como brindar momentos de esparcimiento donde las personas puedan hacer uso de sus facultades para trabajar en el mejoramiento de alguna situación específica, mientras promueven en sí mismas, una serie herramientas como

la autogestión y expresión oral que serán de gran utilidad en un plazo cercano.

Además de lo anterior, se promueve la recreación y los estilos de vida saludables, los cuales tienen un papel fundamental en la salud física y mental de la persona estudiante y están estrechamente relacionadas con el rendimiento académico, interacción social y salud mental. La vida universitaria como acción realizada en el tiempo libre, pretende generar beneficios en la población estudiantil, mediante la posibilidad de ser parte en un grupo que fomente su sentido de pertenencia y sirva como apoyo social en su paso por la educación superior.

Desde el grupo se fomenta también el desarrollo de actividades en consonancia con el modelo educativo, la normativa y los procesos institucionales. Además, es un espacio libre de discriminación ante cualquier creencia religiosa, cultural y personal, así como de cualquier tipo de acoso, promulgando valores y actitudes que fomenten el respeto hacia la diversidad humana y las condiciones particulares de toda la comunidad universitaria.

7. Fundamento teórico

“La multitud seguirá a un líder que marcha 20 pasos adelante; pero si está mil pasos al frente de ellos, no lo ven y no lo siguen”.

Georg Brandes

El liderazgo como comportamiento humano es una de las acciones universitarias que ha demostrado ser de gran importancia para la comunidad estudiantil, en la educación superior pública; tomando en cuenta que, desde esta actitud se generan valores y comportamientos que afectan la dinámica del colectivo, mediante la diversidad de personalidades, resultando en un abanico interesante de roles que asumen los liderazgos estudiantiles en el ámbito académico y co-curricular.

Los comportamientos de liderazgo son

acciones específicas que muestra una persona a través de iniciativas, creatividad, trabajo en equipo, resolución de un problema, entre otros. La habilidad de liderazgo se reconoce como un conjunto integrado de conocimientos, comportamientos y criterios que definen a un líder o lideresa, así como, con el establecimiento de metas claras y concretas, empatía por el colectivo en el cual asumen el rol de liderazgo, asimismo, al generar un clima organizacional de confianza, seguridad y tranquilidad. Además, Bowers y Seashore (1996) concluyeron que cuatro categorías de comportamientos de liderazgo están relacionadas con el desempeño efectivo del grupo: apoyo del líder, facilitación de la interacción, importancia en las metas y facilitación del trabajo.

En el ejercicio de liderazgo estudiantil es importante mencionar que, este se diferencia del liderazgo empresarial, en cuanto a que el primero se genera de una construcción colectiva de ideas y proyectos por un bien común, mediado por un clima amistoso entre pares, mientras que el segundo enfoca, por lo general, sus metas en el alto rendimiento de las personas colaboradoras.

La noción del concepto “recreativo” es esencial en este proceso de construcción de liderazgos, ya que fomenta los espacios para el fortalecimiento humano, y como menciona Kraus (2019), la recreación universitaria permite a la comunidad estudiantil diferentes formas de afrontar creativamente la transición hacia la vida adulta y la adquisición de habilidades para la carrera y el trabajo. El mismo autor señala que la recreación en el campus universitario enriquece el aprendizaje co-curricular, promueve conductas saludables dentro de las instalaciones, eleva el prestigio de la universidad y ofrece oportunidades para mejorar las herramientas de trabajo en equipo.

De esta forma, los espacios de integración e interacción estudiantil permiten explorar habilidades interpersonales y

socioemocionales, para influir en el colectivo hacia el logro de metas; como es el caso de los colectivos y movimientos estudiantiles, que, a lo largo de la historia, han liderado proyectos y luchas por el bien común.

Para Villar y Araya (2019), el liderazgo puede interpretarse como una cualidad de las personas o como un proceso organizacional. Asimismo, son variadas las perspectivas que se le han dado al liderazgo a través del tiempo, como se expone en la figura 1.

Figura 1. Modelos de estudio del liderazgo a través del tiempo.

Fuente: Joel Rodríguez Soto, basada en San Juan y Bueno (2019).

De acuerdo con lo expuesto, el comportamiento y habilidad de liderazgo, es un proceso de construcción que está determinado por las circunstancias, entornos y naturaleza de grupos y colectivos, donde se generan las dinámicas socioemocionales entre líderes, lideresas y seguidores; quienes suponen una complejidad de situaciones, como es el caso del Grupo de Liderazgo de la Universidad Técnica Nacional, Sede Central. Se que en sus tres años de conformación y continua proyección estudiantil ha mostrado ser un colectivo que ha vinculado su trabajo con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la academia, las Sub Áreas de Cultura, Deporte y Recreación de Vida Estudiantil, así como, con la Red Costarricense de Universidades Promotoras de la Salud (REDCUPS) y la Red de Voluntariado Estudiantil (REDUNIVES), ambas del Consejo Nacional de Rectores

(CONARE), entre otros; sirviendo en muchos casos como una plataforma para la proyección estudiantil, ampliando el campo de acción de liderazgo en la Federación y Asociación de Estudiantes.

8. Aplicación

Dentro del marco organizativo del grupo, existe una primera etapa que consiste en el proceso de ingreso al grupo por parte del estudiantado interesado. A continuación, se presenta un resumen de dicho proceso:

1. La persona que muestra interés en formar parte del grupo contacta a la coordinación de este, mediante correo electrónico o personalmente. Estas personas ocasionalmente suelen venir referidas por estudiantes que ya participan en el Grupo o vieron el desarrollo de alguna actividad.
2. Desde la coordinación se les explica a las personas interesadas, los objetivos del grupo y los asuntos de orden logístico.
3. Inicia entonces un periodo de acercamiento de la persona interesada con el grupo, en el cual debe asistir frecuentemente a las cuatro sesiones de trabajo semanales siguientes.
4. Una vez finalizado este proceso, por parte de la coordinación y las personas participantes del grupo se realiza una entrevista a la persona interesada, determinando si puede aportar efectivamente al desarrollo de las actividades y objetivos del grupo.

Como se mencionó anteriormente, una de las actividades primordiales del grupo son las reuniones ordinarias semanales. El día y hora de estas se definen cada inicio de cuatrimestre y si bien es cierto todo en el grupo es de carácter voluntario, desde la coordinación se le da un gran peso a la asistencia, fundamentalmente porque se considera el contacto físico y social como una parte vital en la cohesión de las personas participantes. Otro aspecto importante por considerar

es que las decisiones que se tomen, cuenten con el apoyo del grupo en general.

Dentro de las actividades que se realizan en estas reuniones ordinarias están las siguientes:

1. Seguimiento de personas interesadas en ingresar al grupo.
2. Análisis de correspondencia e invitaciones a actividades.
3. Propuesta, aprobación y diseño de actividades e iniciativas por parte de las personas participantes del grupo.
4. Capacitación continua por parte de la coordinación en temas de liderazgo, habilidades socioemocionales, dirección de actividades recreativas, procesos institucionales.
5. Capacitación por parte de otras dependencias de la universidad que ven en el grupo un público meta.

Por último, la propuesta y ejecución de diferentes actividades dentro del grupo se lleva a cabo siguiendo los pasos que se muestran a continuación:

1. La propuesta de actividad o participación en alguna ya existente, es llevada al grupo mediante las reuniones ordinarias semanales.
2. Los coordinadores y la comunidad estudiantil participante en la reunión, analizan si la actividad es coherente y se apega a los objetivos del grupo, definiendo si se acepta o por el contrario se declina.
3. Los coordinadores elevan la propuesta a la jefatura del Área de Vida Estudiantil, para su análisis de viabilidad y contenido presupuestario.
4. Una vez obtenido el aval, se comunica al grupo y se procede con el desarrollo de la logística necesaria.
5. Se ejecutan las actividades bajo la supervisión de los coordinadores.

9. Análisis de la experiencia

En sus dos años de trabajo continuo, el grupo ha logrado visualizar mediante sus prácticas,

una estrecha relación entre el rendimiento académico, interacción social y salud mental de la población estudiantil que forma parte del grupo. Esta, a su vez, es partícipe de los procesos que surgen desde la iniciativa propia, impulsando el desarrollo de destrezas personales, que van más allá del contenido académico, siendo el liderazgo una habilidad co-curricular protagonista del grupo y sus procesos.

La participación de la comunidad estudiantil en el grupo ha marcado las vidas de sus miembros, esto puede constatarse en la narrativa de las experiencias personales que fueron publicadas en el volumen 2, número 2 (diciembre, 2019) de la Revista Académica Arjé.

Dentro de la Sub Área de Cultura, Deporte y Recreación, es trascendental seguir impulsando estas estrategias que dinamizan la vida estudiantil universitaria, haciéndola más atractiva para la persona estudiante, motivándola a continuar estudiando en la UTN y, por lo tanto, haciendo cada día de nuestra institución una mejor.

Figura 2. Fotografía de estudiantes participantes en el proyecto.

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Los autores del artículo autorizaron el uso de las fotografías en la Revista Académica Arjé.

10. Referencias

- Drucker, P.F. (2011). *Gestionarse a sí mismo*. Estados Unidos de Norteamérica: Editorial Universidad de Harvard.
- Goleman, D. (2005). *Liderazgo que obtiene resultados*. Estados Unidos de Norteamérica: Editorial Universidad de Harvard.
- Gomes, C., y Elizalde, R. (2012) *Horizontes latinoamericanos del ocio*. Bello Horizonte, Brasil: UFMG.
- Jiménez, J.F. (2008). Enfoque sociológico para el estudio del liderazgo político. *Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*. N°14, 41-57.
- Maxwell, J.C. (2001). *Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo*. Miami, Estados Unidos de Norteamérica: Editorial Caribe.
- Kraus, R. (2019). *Recreation and Leisure in Modern Society*. (11va ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
- Salazar, C.G. (2017). *Recreación* (2da. ed.). San José, Costa Rica: UCR.
- San Juan, M., y Bueno, A. (2019). El liderazgo en las universidades como elemento de cambio en la sociedad. *Prisma Social*, 25(2), 375-397.
- Villar, M., y Araya, L. (2019). Consistencia entre el enfoque de liderazgo y los estilos de liderar: clave para la transformación y el cambio. *Pensamiento y gestión*, N°46, 187-221.

Figura 3. Fotografía de estudiantes participantes del proyecto.

Fuente: Elaboración propia de los autores.